

УДК6 635, 655: 6363: 854:631,51.

**СОЯ ВА КУНГАБОҚАР ЭРТАПИШАР НАВЛАРИНИ
ЭКИШНИНГ АҲАМИЯТИ**

Шаманов А. П., Эргашев Ж. Ш., Тошматова Ў С.

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

Аннотация: Ёзда бошоқли дон экинларидан бўшаган ерларда такрорий экин сифатида экилган эртапишар кунгабоқар навларини 5 июл игача ва соя эртапишар навларини 10 июл муддатигача экилган ерларда агротехнологик қоидаларга риоя қилиниб парвариш қилинса кунгабоқардан 31-32 ц/га ва соянинг гектаридан 20-25 ц/га ҳосил етиштириш мумкинлиги аниқланган.

Кириш. Сўнги пайтларда Республика аҳолисининг эҳтиёжини табиий тоза ўсимлик мойи билан янада тўлиқ тامينлашга катта эътибор қаратилмоқда. Республикамиз Президенти томонидан 2017 йилнинг 14 мартида 2017-2021 йилларда Республикада сояни экишни ташкил этиш ва соя донини етиштириш ишни кўпайтириш тўғрисида “ ПҚ-2832-сонли” қарор қабул қилинди. Республика аҳолисини ўсимлик мойига бўлган эҳтиёжини тўлиқ таъминлаш мақсадда кунгабоқар катта майдонларда ўстирилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қ-х экинлари Давлат реестрига киритилган ва бошоқли дон экинларидан бўшаган ерда такрорий экиш учун тавсия этилган Душко F₁, ЛГ56-35 F₁, ЛГ55-80 F₁, Владимир F₁, дурагайларининг ҳосилдорлиги 35-36 ц/га га тенг.

Самарқанд қишлоқ хўжалик институтининг селекционерлари Т.Э.Остонақулов ва М.К Луковлар муаллифлигида яратилиб, 2018 й. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қ-х экинлари Давлат реестрига киритилган Машъал F₁ дурагайининг ҳосилдорлиги 37-38 ц/га. Бу дурагай тезпишар, ўсув даври 77-78 кун, асосий ва такрорий экин сифатида экилганда юқори ҳосилдорликка эга бўлади. Ўсимлик бўйи 130-135 см, пистаси қора тусли, 1000 уруғининг массаси 86-88 г. Уруғдаги мой миқдори 50 %. (Андоза Лучоферул дурагайи- 31ц/га) га нисбатан 5-7 ц./га кўшимча ҳосилдорликка эга. Янги дурагайнинг фотосинтетик қобиляти юқори, фузариоз, ботритис склеротина ва занг касалликларига чидамли. Пистаси пучоғининг қалқонлилиги 99-100 %, кунгабоқар куяси билан мутлақо зарарланмайди. Ҳосилини комбайнда йиғиштириб олишга қулай.

Соянинг Аванта, Бара, Амиго, Арлета, Спарта, Селекта 101 тезпишар навларини Республикамизнинг барча вилоятларида такрорий экин сифатида

ўстириш мумкин. Соя донида 30-52 % оқсил, 18-25 % ёғ, 20 % углеводлар бор. Соя донидан сут, қатик, творог, колбаса маҳсулотлари, маргарин, ун, кондитер маҳсулотлари, консервалар тайёрлашда фойдаланилади. Соя донидан тиббиётда дори дармонлар олишда фойдаланилади, жумладан, кандли диабет касалликлари учун парҳез таомлар тайёрланади

Такрорий экин сифатида экилган соя тупроқни органик моддалар билан бойитади. Бошоқли дон ҳосилидан бўшаган анғизга экилганда экинзор микроклимини, дала фитосанитар ҳолатини, тупроқдаги микробиологик жараёнларни яхшилади.

Республикамизда сояни етиштириш технологияси суғориладиган ерларда Д. Ёрматова., Ҳ. Отабоева, Х. Хушвактова Н.Халилов каби (1,2,3,4,5,) тадқиқотчилар томонидан ўрганилиб куп илмий маълумотлар берилган ва тавсиялар ёзилган. Ҳозирги пайтда республикамиз олимлари томонидан яратилган 16 та соя нави Давлат реестрига киритилган. Улар орасида эртапишар, ўртапишар, кечпишар навлар мавжуд. Аммо уларнинг етарли миқдорда уруғлари бўлмаганлиги туфайли, жорий 2017+2018 йил соянинг тезпишар, эртапишар ва ўртапишар навлари Россия Федерациясининг Краснодар ўлкасидаги “СОКО” соя компаниясидан юқори репродукцияли уруғликлари келтирилди. Айни пайтда янги келтирилган навларнинг биологик хусусиятлари, минтақа тупроқ- иқлимига мос равишда етиштириш технологияси ишлаб чиқилмаган. Шуларни ҳисобга олган ҳолда маҳаллий шароитимизда Соя ҳар хил навларини қимматли хўжалик белгиларининг шаклланишини ўрганиш мақсадида такрорий экин сифатида дала тажрибаларини ўтказиш асосида илмий тадқиқот ишлари бажарилмоқда.

Тадқиқотлар натижалари: Россиядан республикамиз шароитига келтирилган соянинг Аванта, Бара, Амиго, Арлета, Спарта, Селекта 101 навлари жуда тезпишар ҳисобланади ва уларнинг ўсиш даври 83 кундан 100 кунгача. Пастки дуккакларнинг ер юзасидан жойлашиш баландлиги 12-14 см, 1000 та дон массаси 120 дан 180 граммгача, ўсимликнинг бўйи 85-110 см, Россия Федерациясининг жанубида асосий экин сифатида экилганда 2,03 дан 2,58 т/га дон ҳосили олинади. Такрорий экин сифатида экилганда ҳосилдорлик 2,64 дан 2,96 т/га ни ташкил этади. Максимал ҳосилдорлик 3,78 дан 4,76 ц/га. Бу кўрсаткичлар навнинг хўжалик белгаларига боғлиқ ҳолда ўзгариши мумкин. Соя такрорий экин сифатида июннинг 3 ўн кунлигида экилганда пишиш даври сентябрнинг 2-3 ўн кунлигида кузатилади..

Селекта 201, СК Оптима, Селекта 301, Селекта 302 ўрта тезпишар навларнинг ўсув даври 108 дан 120 кунгача давом этади, ўсимликнинг бўйи

115-150 см, энг пастки дуккаклар ер юзасидан 13-17 см баландликда жойлашади. Дон таркибидаги оксил микдори 39 дан 43% гача, мой микдори 19 дан 24% гача бўлиб ётиб қолишга ва тўкилишга чидамлиги 4-5 баллни ташкил этади. Россия Федерациясининг жанубида ўртача 4 йилдаги ҳосилдорлиги 2,64 дан 2,90 т/га дон ҳосили олинган. Максимал ҳосилдорлик 4,47 дан 5,37 ц/га ни ташкил етган. Асосий экин сифатида экилганда сентябрнинг 1-3 ўн кунлигида дон ҳосили пишиб етилиши кузатилган.

Республикамиз шароитида Аванта, Бара, Амиго, Арлета, Спарта, Селекта 101 навлари ультра тезпишар ва тезпишар ҳисобланади ва улар буғдой ва арпа ҳосилидан бўшаган суғориладиган ерларга такрорий экиш учун тавсия этилади.

Тупроқни ишлашда бегона ўт илдизларидан тозаланган дала 28–30 см чуқурликда ҳайдалади. Ерни ҳайдаш олдида органик, калийли ўғитларнинг йиллик меъёрлари, фосфорли ўғитнинг 70–80 % и берилади. Бирорта сабабга кўра, фосфорли, калийли ўғитлар ерни ҳайдаш олдидан солинмаган бўлса кўрсатилган микдордаги ўғитларни 10-14 см чуқурликда биринчи культивация билан берилади.

Гўнг 1 га майдонга 30-40 т., азотли ўғитлар гектарига 30-50 кг берилади. Сояга 90–100 кг/га фосфор, 40–60 кг /га калий солинади. Соя илдизларида туганаклар ҳосил бўлмаса 2,0 т/га ҳосил олиш учун 1 гектарга 180 кг/га азот қўлланиши мақсадга мувофиқ. Соя такрорий экин сифатида экилганда буғдойни мум пишиш фазасида суғоришни катта меъёрда тез жўяклар охирига сув етилиши билан тўхтатиб, ҳосил йиғиштириб олиниши билан экиш ёки арпа, эртапишар буғдой навларидан кейин экиш яхши натижа беради. Такрорий экин сифатида 20 июндан 5 июлгача экиш мақбул муддат ҳисобланади. Майсалар ўниб чиққандан кейин соянинг қатор ораларини ишлаш одатда ҳар 10-15 кунда ўтказилади, уларнинг сони экинзор ҳолатига қараб белгиланади. Биринчи култивация 6-8 см чуқурликда, кейингилари 10-15 см чуқурликда ўтказилади. Қайд этилган агротехникага риоя қилинганда такрорий экиндан 1,5-2 т/га ҳосил олинади.

Такорий экин сифатида ўстирилган кунгабоқар дурагайларида мўл ҳосилдорликка эришиш учун, гектарига 57,5 минг туп қалинликда ўсимлик ўстириш ёки уруғларни 70x25 см. схемада экиш, экиш олди 10 тонна чириган гўнг, фосфорли ўғитлардан соф ҳолда гектарига 145 кг ва калийли ўғитлардан 185 кг қўллаш тавсия этилади. Азотли ўғитлардан соф ҳолда 60 кг экиш билан бир вақтда бериш, парваришда азотли ўғитлардан майсалаш даврида 60 кг. ва саватча пайдо бўлиш олдида 80 кг меъёрда озиклантирилади. Гуллаш

фазасида 2 марта кўшимча сунъий чанглатиш таъсирида , такрорий экин сифатида ўстирилган кунгабоқарнинг ҳосилдорлиги 30-32 % га ошади.

Хулоса қилинганда Соянинг ультра тезпишар ва тезпишар навларини буғдой ва арпадан бўшаган ерларда 20- июндан 10 июл муддатгача экиш ва агротехнологик қоидаларига риоя қилинса гектаридан қисқа муддатда 20-25 центнер ҳосил олинади ва йиғиштирилган ҳосилдан 400-420 л. мой ва 800-840 кг. оксил олинади.

Кунгабоқарнинг янги Машъал F₁ дурагайи такрорий экин сифатида 25 июндан 5 июлга қадар кечикмасдан экиш ва юқорида кўрсатилган агротехнологик қоидаларга риоя қилинса гектаридан 31-32 ц/га ҳосил ва йиғиштирилган ҳосилдан 1450 литр мой ажратиб олинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ёрматова Д., Назарова Ф. ва бошқ.Соя 2017.-63 б.
- 2.Халилов Н.Х., Луков М. Қ. Суғориладиган ерларда соя етиштириш техноло гияси.//тавсиянома, Самарқанд:2017.-12 с.
- 3.Халилов Н., Рахимов А.Биологик азот самарадорлиги ва экологик муаммолар Тезиси докладов республиканской научно-практической конференции “Проблемы развития сельского хозяйства в экологических условиях Приаралья”. 20-21 мая. 200
- 4.Луков М.Қ., Қуйлиев Н. Арпадан бўшаган ерларда соя ўстиришнинг афзалликлари.Сам ҚХИ профессор ўқитувчилар коференцияси материаллари.2017й
- 5.Луков М.Қ. Ўзбекистоннинг суғориладиган шароитида кунгабоқар ўстириш технологияси, селекцияси ва уруғчилиги.//Монография// самарқанд 2013 й.